

REKLAMA MATNLARINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISH METODLARI

Qahramon Rayimov

" Denov tadvirkorlik va pedagogika
instituti o'qituvchisi[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7840069](https://doi.org/10.5281/zenodo.7840069)

Annotatsiya: Maqola zamonaviy jamiyatda reklama matnlarini o'rganishning asosiy yondashuvlari reklama matni va uning tarkibiy qismlarini ko'p o'lchovli tahlil qilishga, reklamada har qanday turdagi matnlarga xos bo'lgan umumiy kategoriyalar va belgilar mavjudligini aniqlashga va reklama matnlarini baholash (ijobiy) va yuqori pragmatik potentsial bilan tavsiflanishiga bag'ishlangan.

Kalit so'z: Reklama matnlarini, asosiy yondashuv, axborot, reklama tilining xususiyatlari, reklama matnning pragmatik turi, aloqa nazariyasi.

Reklama matnlarini o'rganishning asosiy yondashuvlariga umumiy nuqtai nazar xususida gap ketganda, "Reklama nutqi va reklama matni"¹ monografiyasi tadqiqot ishining mavzusi – reklama matni va uning tarkibiy qismlarini ko'p o'lchovli tahlil qilishga bag'ishlangan.

Reklamada har qanday turdagi matnlarga xos bo'lgan umumiy kategoriyalar va belgilar mavjud: izchillik, yaxlitlik, tuzilish, to'liqlik va hokazo. Shu bilan birga, reklama matni ham o'ziga xos xususiyat va xususiyatlar majmuasiga ega. Turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha farqlanadi. Ba'zilar zamonaviy reklama matnining quyidagi tarkibiy xususiyatlari haqida gapirishni taklif qiladilar²:

Ommaviy axborot vositalarida reklama e'lon qilishning yuqori narxi bilan, ham reklama mahsuloti iste'molchisining u bilan tanishish uchun ko'p vaqt sarflashni istamasligi bilan bog'liq bo'lgan reklama mahsulotlarining tarkibiy qisqaligi (lapidarity);

reklama matnlarida uzatiladigan ma'lumotlarning yashirinligi bilan bog'liqligi;

ekspressiv to'yinganlikning yuqori darajasi: ko'pgina zamonaviy reklama matnlarini tashkil etishning barcha darajalarida (fonetik, sintaktik va boshqalar) majoziy va ekspressiv vositalardan faol foydalanish;

pragmatik to'yinganlikning yuqori darajasi: reklama matnlari baholash (ijobiy) va yuqori pragmatik potentsial bilan tavsiflanadi (reklama xabari ma'lum bir pragmatik maqsad bilan yaratilgan - qabul qiluvchiga ta'sir qilish, perlokatsion effekt yaratish). L.A.Shestak savdo taklifi sifatida reklama matnini tahlil qilishning lingvistik maqsadlarini ko'rsatadi³:

- 1) janrga mansublikni va reklama matnini qurishning o'ziga xosligini aniqlash;
- 2) mahsulot yoki xizmatni taklif qilishning asosiy nutq strategiyalarining tipologiyasini belgilash;
- 3) zamonaviy reklama murojaat qiladigan tushunchalar tipologiyasini yaratish;
- 4) zamonaviy dunyoning iqtisodiy globallashtiruvini aks ettiruvchi reklama nutqining butun universal to'plami tomonidan taklif qilinadigan dunyoviy suratini modellashtirish.

L.A.Shestakning ta'kidlashicha, "Reklama matni allaqachon janr-kompozitsion model va semiotik hodisa sifatida shakllangan. Kanonik reklama matni ikkita asosiy konstantaga ega:

¹ Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. М.: Флинта, Наука, 2011.

² O'sha asar. 7. 9.

³ Шестак Л.А. Life style: речевые стратегии коммерческой рекламы // Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. М.: Флинта, Наука, 2011. С. 57.

1) axborot qismi (xizmat yoki mahsulot nomi, ishlab chiqaruvchining nomi, uning bozordagi o'рни, narxi);

2) ta'sir etuvchi qism (xizmat yoki mahsulotning xususiyatlari, sotib olish motivatsiyasi, iste'molchilarning sharhlari, mahsulot yoki xizmatning bozorda tarqalishi). Reklama matnining axborot (axborot) va ta'sir etuvchi qismlari tarkibiy va kompozitsion elementlarda tuzilgan:⁴

- sarlavha;
- asosiy matn yoki shior;
- tugash.

Reklama matnning pragmatik turi bo'lib, reklama matnidagi pragmatizm barcha darajalarda amalga oshiriladi. L.A.Shestak reklama matnining asosiy semiotik xususiyatini - ko'p o'lchovlilikini (matn bir necha darajalarda ochiladi) qayd etadi.

Reklama tilining xususiyatlarini bir necha lingvistik toifalarga birlashtirish mumkin⁵:

1) leksik xususiyatlar: qarama-qarshilik, takrorlash, troplar (personifikatsiya, giperbola, metafora), frazeologik birliklar, jargon, neologizmlar, parafrazlar;

2) fonetik va grafik xususiyatlar: reklama matnining kreolizatsiyasi, qofiya, ritm, shriftlar;

3) sintaktik xususiyatlar: nominativ va to'liqsiz jumlar, undovlar, sarlavha vazifasidagi buyruq, parsellash (savdo taklifining individual xususiyatlarini ajratib ko'rsatish).

L.A.Shestak, reklama sohasidagi tadqiqotlar asosida^{6,7/8} reklama malumotlarini tavsiflashning turli jihatlariga asoslangan reklama turlarining tipologiyasini taklif qiladi⁹:

1) reklama ob'ekti (tovar yoki nufuzli reklama);

2) maqsad (nasihat, eslatuvchi yoki ma'lumot beruvchi);

3) axborotni taqdim etish usuli (to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita);

4) ish yoki niyat qilish (yaxshi yoki yomon niyat);

5) tarqatish harakat (matbuotdagi reklama, radio va televidenie reklamasi, tashkilot - bilbordlar va strelkalar, bosma bukletlar va plakatlari, kompyuter, pochta, suvenirilar, ko'rgazmalar va yarmarkalar);

6) reklama buyurtmachisi (vositachi, ishlab chiqaruvchi, jamoat tashkiloti, davlat, xususiy shaxs);

7) reklama auditoriyasi (yakka iste'molchi yoki biznes hamjamiyati);

8) bozor segmenti (ommaviy yoki tanlab);

10) maqsad (sotishni rag'batlantirish, talabni shakllantirish, profilaktika - raqobatchilarning mavqeini buzish, qiyosiy, korporativ himoya);

11) strategiya (savdo yoki ijtimoiy);

12) psixologik reaksiyaga sabab bo'lgan (provokatsion yoki hissiy).

V.I.Karasik ingliz tilidagi reklama nashrlari tahlili asosida, reklama matnining xususiyatlarini sanab o'tadi¹⁰:

⁴ Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и ре 11 - кламы. М.: Флинта, 2009. С.

⁵ Ильясова С.В., Амири Л.П. Указ. соч. С. 23-25.

⁶ Харитонов М.В. Реклама и PR в массовых коммуникациях. СПб.: Речь, 2008. С. 26-39.

⁷ Копнина Г.А. Речевое манипулирование. М.: Флинта, 2008. С. 130-141.

⁸ Карпова С.В. Рекламное дело. М.: Финансы и статистика, 2007. С. 78-86.

⁹ Шестак Л.А. Указ. соч. С. 61. 16 9 9) способ воздействия (аудиовизуальная, визуальная, слуховая, визуально-одористическая);

¹⁰ Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Волгоград: Перемена, ИЯ РАН, 1992. С 41- 18 42.

1) qisqartirish: har qanday hududning reklama matnini bir qarashda “qo’lga olish” mumkin. Shuningdek, ierogliflarni o’qish uchun kalitlarga o’xshash elementlarni o’z ichiga oladi (tasniflash xususiyati va individuallashtirish xususiyati);

2) qo’shimchalik: reklama matni indikativ (ostensiv) ta’rifni ifodalovchi rasm yoki foto reklamani to’ldiradi. Bunda asosiy komponent pragmonim (tovar belgisi);

3) signalizatsiya: reklama matnida yuqori ta’sirga ega bo’lgan va butun reklama matni g’oyasini konsentrlangan shaklda ifodalovchi sarlavhali signal iborasini ajratish mumkin;

4) ierarxiya: reklama matni birinchi tartibli (katta bosmada) va ikkinchi tartibli ma’lumotlarni (kichik bosmada) o’z ichiga oladi;

5) baholash: reklama matnida reklama qilinayotgan mahsulotning afzalliklari (rag’batlantiruvchi omillar – ishonchlilik, funktsionallik, ko’p qirralilik, tejamkorlik, o’ziga xoslik, yangilik, mahsulotning ijtimoiy ahamiyati) yoritilgan;

6) ibratlilik: reklama matnida potentsial iste’molchi harakatlarining algoritmi, shuningdek, reklama qilingan mahsulot ishlab chiqaruvchisining manzili to’g’risidagi ma’lumotlari.

Til (til) nayranglari (bir hil) turli xil nutq shakllaridan foydalanishga asoslangan. A.V.Jirkov¹¹ ularga manipulyatsiya ta’siri, ijobiy hissiy fonni yaratish va qulay assotsiatsiyalarni (affektiv ta’sir) shakllantirish uchun muhim bo’lgan nutq sifati bilan bog’liq holda ko’rib chiqadi.

1) Nutqning obrazlilik – “atrofdagi voqelik ob’ektlarini rangli, tovushli va boshqa tasvirlarda takrorlash qobiliyati”¹². Reklama nutqi uchun muhim bo’lgan asosiy tasviriy figuralar (vositalar):

- epitet (yoki epitetlar zanjiri);
- grafik metafora – “grafemani so’z mazmuniga mos keladigan shaklga o’xshash belgi yoki naqsh bilan” almashtirish¹³; ushbu almashtirish tufayli reklama matnidagi mavhumlik anglashiladi.

- gipotipoz – “muallifning ko’z o’ngida sodir bo’lgan voqealar tasviri”; tavsif opsiyasi¹⁴.

2) qasddan monotonlik - reklama xabarlarida ichidagi mnemonik funktsiyani bajaradigan (takroriy ma’lumotni eslab qolish oson) va ko’pincha reklama matnlarida asosiy elementlarni ajratib ko’rsatadigan turli takrorlashlar;

- takroriy birlikning tilning istalgan darajasiga mansubligiga qarab takrorlashlar (stilistikada takrorlarning darajali tasnifi):

- tovushli takrorlar - fonetik darajadagi takrorlar: alliteratsiya, olmosh, bo’g’in takrori jumladan, anagramma - “tovushli takrorlash, bu esa tilning istalgan darajasiga xizmat qiladi. tematik kalit so’zni ajratib ko’rsatish»¹⁵ ritm (hatto urg’usiz va urg’uli bo’g’inlarning almashinishi); metrik sxemalar - iambic, trochee, pirrhic - ko’pincha reklama ma’lumotlarini eslab qolishni osonlashtirish uchun ishlatiladi);

- morfemik takrorlar (prefiks, ildiz va boshqalar) - kalit so’zlarni ajratib ko’rsatish uchun ishlatiladi;

¹¹ Жирков А.В. Указ. соч. С. 184

¹² Москвин В.П. Аргументативная риторика. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. С. 620

¹³ Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 22 Ростов н/Д.: Феникс, 2007. С. 212

¹⁴ Москвин В.П. Стилистика русского языка. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. С. 500.

¹⁵ Пузырёв А.В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления. М.; Пенза: 24 Ин-т языкознания РАН, ПГПУ им. В.Г. Белинского, 1995. С. 20

- leksik takrorlar va ularning turlari: antanaklaza “turli kontekstual ma’nolarda yo omonim yoki polisemantik til birliklarining takrorlanishiga asoslangan nutq figurasi”, poliptot (so’zning turli grammatik shakllarda takrorlanishi) va boshqalar;
- sintaktik takrorlar: gapning bir jinsli a’zolari yoki morfologik ifodada mos keladigan sintaksislarning takrorlanishi, shuningdek, leksik-sintaktik parallellik;
- Pozitsion tasnifga ko’ra takrorlashlar:
- anafora - nutq birliklarining boshlang’ich qismini takrorlash;
- halqa - nutq birligining boshlang’ich qismida va oxirida komponent yoki komponentlar guruhining takrorlanishi;
- pikap - birining yakuniy qismi va boshqa nutq birligi boshlanishining mos kelishi;
- chiasmus - reklama xabarida takrorlanadigan ikkita komponentning almashinuvi.

3) Qasddan noaniqlik – “talqin qilish imkoniyati”.

• adianoeta - bir aniq ma’noga ega va bitta - kutilmagan, "sir", birinchisining orqasida yashiringan ataylab noaniq ibora (iborada bir nechta talqin mavjud);

• dilogiya - "polisemantlar yoki omonimlarga ega bo’lgan so’zlarning bir ma’noli talqin qilinishiga to’sqinlik qiladigan kontekstda foydalanishga asoslangan noaniq nutq figurasi".

E. V. Romat reklama ta’sirining yana bir jihatini muhim deb hisoblaydi¹⁶:

- taklif (taklif) - ongli psixologik elementlar va ongsizlik elementlaridan foydalanish;
- agar taklif qabul qiluvchining ehtiyojlari va manfaatlariga javob bersa, bu omil ishlaydi.

Muallif e’tiborni kontent tahlili matnni mazmunli tahlil qilish emas, balki tadqiqotchining shaxsiyati va o’rganish vaqtiga bog’liq bo’lmagan matnlarni baholashning qat’iy ob’ektiv usuli ekanligiga e’tibor qaratadi. VAAL tizimida qo’llaniladigan matnlarning kompyuter tarkibini tahlil qilishning matematik usullari:

- xarakteristikalar paydo bo’lishining oddiy chastotalarini baholash;
- shartli chastotalar (matndagi xarakteristikalar ulushi);
- matnlar uchun xarakteristikalar normalari; ▪ toifalar bo’yicha kontekstual tahlil;
- toifalar o’rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish;
- matnli ma’lumotlarning mazmuni monitoringi (bir manbadan olingan, o’z vaqtida tartiblangan matnlar);

VAAL tizimida qo’llaniladigan matnlarning kompyuter tarkibini tahlil qilishning matematik usullari:

- xarakteristikalar paydo bo’lishining oddiy chastotalarini baholash;
- shartli chastotalar (matndagi xarakteristikalar ulushi);
- matnlar uchun xarakteristikalar normalari; ▪ toifalar bo’yicha kontekstual tahlil;
- toifalar o’rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish;
- matnli ma’lumotlarning mazmuni monitoringi (bir manbadan olingan, o’z vaqtida tartiblangan matnlar);
- toifani masshtablash.

Reklama matni va aloqa nazariyasida X.Kaftandjievning “Reklama kommunikatsiyasida uyg’unlik” monografiyasida reklama aloqaning eng universal (invariant) modeli nuqtai nazaridan ko’rib chiqiladi:

- qabul qiluvchi (iste’molchi - marketingning eng muhim elementi),

¹⁶ Romat E.V. Реклама. СПб. [и др.]: Питер, 2009. С. 100.

- manzillovchi (reklama beruvchilar/reklama beruvchilar/reklama tashuvchilari),
- aloqa kanali (gazeta/jurnal/televidenie/radio),
- kod (reklama aloqa qoidalari tizimi),
- xabar (reklama argumentatsiyasi, reklamaning ogʻzaki va vizual qismlari, kommunikativ yondashuvlar sifatida stilistik qurilmalar, turli kommunikativ strategiyalar va yondashuvlar),
- kommunikativ kontekst (reklama),
- zanjirdagi shovqin (reklama aloqasi samaradorligini pasaytiradigan xatolar) va boshqalar. Muallif kitob relativistik yondashuvga asoslanganligini taʼkidlab, kommunikativ kampaniyalarning qiymati muayyan kommunikativ vaziyat bilan belgilanadi. Muallifning qayd etishicha¹⁷, kitob relativistik yondashuvga asoslangan boʻlib, u kommunikativ kampaniyalarning qiymati muayyan kommunikativ vaziyat bilan belgilanadi.

References:

1. Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. М.: Флинта, Наука, 2011.
2. Шестак Л.А. Life style: речевые стратегии коммерческой рекламы // Рекламный дискурс и рекламный текст / науч. ред. Т.Н. Колокольцева. М.: Флинта, Наука, 2011. С. 57.
3. Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и ре 11 - кламы. М.: Флинта, 2009. С.
4. Ильясова С.В., Амири Л.П. Указ. соч. С. 23-25.
5. Харитонов М.В. Реклама и PR в массовых коммуникациях. СПб.: Речь, 2008. С. 26-39.
6. Копнина Г.А. Речевое манипулирование. М.: Флинта, 2008. С. 130-141.
7. Карпова С.В. Рекламное дело. М.: Финансы и статистика, 2007. С. 78-86.
8. Шестак Л.А. Указ. соч. С. 61. 16 9 9) способ воздействия (аудиовизуальная, визуальная, слуховая, визуально-одористическая);
10. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.; Волгоград: Перемена, ИЯ РАН, 1992. С 41-18 42.
11. Жирков А.В. Указ. соч. С. 184
12. Москвин В.П. Аргументативная риторика. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. С. 620
13. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. 22 Ростов н/Д.: Феникс, 2007. С. 212
14. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. С. 500.
15. Пузырёв А.В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления. М.; Пенза: 24 Ин-т языкознания РАН, ПГПУ им. В.Г. Белинского, 1995. С. 20
17. Ромат Е.В. Реклама. СПб. [и др.]: Питер, 2009. С. 100.
18. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 8.